

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
4

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 4. 124 pages.
Approved for publication on April, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'Iqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Associate Professor

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

CONTENTS

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ	8
<i>Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Назаров Баходир Бахтияр угли</i>	
THE ROLE OF TEACHERS AND SCHOOLS IN STUDENT DEVELOPMENT	54
<i>Pulatova Umida Ulmasbayevna</i>	
THE INFLUENCE OF GADGET USE, TEACHERS, AND SCHOOL ENVIRONMENT ON STUDENTS' COGNITIVE DEVELOPMENT, CHARACTER FORMATION, AND ACADEMIC SUCCESS	59
<i>Aripjanova Nargiza Abduvasitovna</i>	
PROBLEMS AND SOLUTIONS IN PUBLIC PROCUREMENT	64
<i>Abdurakhmonova Mahliyo Nurmatovna</i>	
FINANCING SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: CHALLENGES OF CONVENTIONAL LENDING AND THE POTENTIAL OF THE ISLAMIC PARTNERSHIP (MUSHARAKAH) MODEL	68
<i>Parmanova Rikhsi Khamidulla kizi, Budhi Pamungkas Gautama, Qudratov Inomjon Ne'mat o'g'li</i>	
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ «МАХАМ-ЧИРЧИК»	76
<i>Ишниязов Бахром Нормаматович, Азам Кутбиддин Азамзода</i>	
THE IMPACT OF DIGITAL BRANDING ON THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HEIS: EVIDENCE FROM THE HIGHER EDUCATION REFORM IN UZBEKISTAN.....	85
<i>Gulom Nazarov</i>	
РОЛЬ СКРИПТОВЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	92
<i>Дилмуродов Журабек Улугбек угли, Эргашев Дилшод</i>	
METHODOLOGICAL ASPECTS OF ORGANIZING PAYROLL AUDIT ON THE BASIS OF INTERNATIONAL AUDIT STANDARDS (ISA).....	97
<i>Nomozov Ilhomjon Ziyadullah ugli</i>	
БАРЬЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ ОНЛАЙН-ПОДПИСОК В УЗБЕКИСТАНЕ: ДАННЫЕ РЕФЛЕКСИВНОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ВЗГЛЯДОВ.....	101
<i>Абдухамидова Фазилат Баходир кизи</i>	
ВЛИЯНИЕ ДОЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ НА ВЫБРОСЫ CO ₂ В УЗБЕКИСТАНЕ: АНАЛИЗ ПАНЕЛЬНЫХ И ВРЕМЕННЫХ РЯДОВЫХ МОДЕЛЕЙ	108
<i>Кузибоев Бехзод Хамидович</i>	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОРГОВОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ США И КИТАЯ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА.....	114
<i>Рахмонкулова Дилнавоз Шухрат кизи, Ташпулатова Лайло Маратовна</i>	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА.....	119
<i>Шомуродов Равшан Турсункулович</i>	

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА

Шомуродов Равшан Турсункулович

Доцент кафедры “Социально-гуманитарных наук и экономики”,
к.э.н. Филиала Федерального Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
“Национальный исследовательский университет
Московского Энергетического института” в городе Ташкенте
E-mail: r.shomurodov@mail.ru
ORCID:0000-0002-9087-104X

Аннотация: Кредиты коммерческих банков является важным источником финансирования субъектов малого бизнеса. За счёт банковских кредитов активно финансируются текущие и инвестиционные расходы субъектов малого бизнеса.

В то же время, существуют особенности малого бизнеса, делающие его привлекательным для банковского кредитования. Одной из таких особенностей является большая, чем у крупных хозяйствующих субъектов, зависимость МП от заемных средств, в том числе от кредитов банка. Кроме того, оценить риски при кредитовании малого предприятия гораздо легче, чем при выдаче средств крупной компании, так как легче понять структуру бизнеса, не требуется долгого времени для его оценки.

В статье выявлены актуальные проблемы кредитования малого бизнеса и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.

Ключевые слова: малый бизнес, коммерческий банк, кредит, кредитование, кредитные линии, процентная ставка, залог.

Abstract: Commercial bank loans are an important source of funding for small businesses. Bank loans actively finance the current and investment expenses of small businesses.

At the same time, there are characteristics of small businesses that make them attractive to bank lending. One such characteristic is their greater reliance on borrowed funds, including bank loans, than larger businesses. Furthermore, assessing the risks of lending to a small business is much easier than when lending to a large company, as it's easier to understand the business structure and requires less time to evaluate.

The article identifies current problems of small business lending and develops scientific proposals aimed at solving these problems.

Key words: small business, commercial bank, credit, lending, credit lines, interest rate, collateral.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно Стратегию реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы, повышение эффективности банковской системы путем создания на финансовом рынке равных конкурентных условий, кредитования исключительно на рыночной основе, снижения зависимости банков от государственных ресурсов, обеспечение финансовой стабильности банковской системы посредством улучшения качества кредитного портфеля и управления рисками, соблюдения умеренного роста объемов кредитования являются приоритетными направлениями реформирования банковской системы страны [1].

Также, в постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-312 от 7 сентября 2024 года «О мерах по совершенствованию Комплексной программы непрерывной поддержки малого бизнеса» предусмотрены конкретные меры по обеспечению непрерывности и устойчивости финансовой поддержки малого бизнеса, расширению доступа к банковским и микрофинансовым услугам целях обеспечения непрерывности и устойчивости финансовой поддержки малого бизнеса [2].

Вышеизложенные факты обуславливает необходимость совершенствования практике кредитования малого бизнеса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

С. Винихина утверждает, что, в России наиболее охотно банки кредитуют малый бизнес, занимающийся торговлей. На его долю приходится 57,9% их совокупного кредитного портфеля. У предпринимателей, выбравших другое поле деятельности, шансов меньше. Малые предприятия промышленности получают лишь 10% от общего объема кредитов, предприятия в сфере услуг – 8,7%, строительства – 5%, науки – 1,5%, жилищного строительства – 0,7%, другие, в том числе и в сельском хозяйстве, – 16,2%. Причем за последние три года в таком отраслевом предпочтении мало что изменилось [3].

Действительно, для коммерческих банков работа с малыми предприятиями, которые берут небольшие кредиты, неэффективна. Поскольку, рассмотрение большого количества инвестиционных проектов при высокой себестоимости операций по их проработке для банков нерентабельно. Это связано, de-facto, с отсутствием отработанных технологий по кредитованию малых предприятий. Банку гораздо проще оформить один кредит или кредитную линию на сумму несколько миллиардов сумов или десятков миллионов долларов, чем возиться с маленькими кредитами.

Л.Ибрагимова пишет: “при следовании действующим нормативным актам залог, как правило, реализуется не более чем за половину его действительной стоимости. Продажа залога осуществляется через систему тендеров, что и обуславливает резкое уменьшение его цены вследствие плохой организации торгов. Кроме того, у банков нет действенных инструментов возврата кредитов еще и потому, что в судебных инстанциях дела о банкротстве предприятий рассматриваются годами. В этом случае проще следить за процессом банкротства одного крупного предприятия, чем десятка мелких. Поэтому банки-кредиторы требуют от потенциальных заемщиков 200-процентного залогового обеспечения кредита, что не под силу многим субъектам малого предпринимательства” [4].

А. Стахнюк утверждает, что основными проблемами повышения доступности кредитов коммерческих банков для субъектов малого предпринимательства являются следующие:

- недостаточная развитость механизмов поддержки малого бизнеса;
- низкая качества объектов залога;
- непрозрачность клиента (высокий уровень теневых доходов; недостаточность информационной базы, необходимой для оценки их кредитоспособности; отсутствие оборота по текущим счетам; проведение основного потока выручки с наличными деньгами);
- недостаточность экономических и финансовых знаний (низкая качества бизнес-планов; отсутствие опыта работы с банком, непонимание сущности кредитных услуг банка; отсутствие полноты ведения бухгалтерского учёта);
- нехватка дешевых и долгосрочных ресурсов для инвестиций в реальном секторе;
- отсутствие возможности для банков кредитовать высоко рискованных сделок из-за несовершенности законодательства в области защиты прав кредиторов [5].

По мнению В. Сафаряна, факторинг является перспективной формой кредитования для тех малых предприятий, которые имеют реальный рыночный потенциал – возможности роста объема продаж товаров, но испытывающие нехватку оборотных средств [6].

На наш взгляд, данный взгляд В. Сафаряна имеет практическое значение для Узбекистана. Это объясняется тем, что, в условиях применения целевой очередности платежей низкий уровень обеспеченности экономики денежными средствами препятствует пополнению оборотного капитала и росту объема продаж субъектов малого бизнеса.

Т. Бутова и М. Ерхов, опираясь на результаты монографического исследования пришли к выводу, что наиболее часто кредитные учреждения идут на кредитование малого и среднего бизнеса, занимающегося торговлей. Торговые компании продолжают оставаться самым динамичным сектором нашей экономики и за счет быстрой оборачиваемости своих средств могут себе позволить взять кредит в банке даже под высокий процент [7].

По мнению Л.Зойирова, основными проблемами финансирования субъектов малого бизнеса на основе лизинга в Узбекистане является следующие:

- невозможность начисления процентов по лизинговым кредитам коммерческих банков до оформления акта приема-передачи объекта лизинга;
- невозможность начисления процентов по кредитам, перечисленным Республиканскую валютную биржу для конвертации [8].

По мнению И.Рахмонова, в целях совершенствования практике кредитования субъектов малого бизнеса необходимо снизить ставки обязательных резервов, устанавливаемые Центральным банком республики по срочным депозитам коммерческих банков сроком до одного года, на 50 процентов и укрепить ресурсную базу коммерческих банков за счет освобождения срочных депозитов микрофинансовых организаций от обязательных резервов Центрального банка, тем самым увеличив объемы микролизинговых и микрокредитных услуг, предоставляемых банками субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства [9].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В европейских странах, в том числе в Германии широко используется метод бонификации кредитов коммерческих банков, предоставленных субъектам малого бизнеса. Суть бонификации заключается в том, что разница между льготной процентной ставкой и рыночной ставкой по кредитам, выдаваемым коммерческими банками малому бизнесу, будет покрываться за счет государственного бюджета. В результате этого, во-первых, снизятся издержки малого бизнеса, связанные с погашением кредитов коммерческих банков. Во-вторых, снизится уровень рисков, связанных с кредитованием малого бизнеса коммерческими банками (Таблица 1).

Таблица 1. Величина и уровень кредитов Национального банка ВЭД, предоставленных субъектам малого бизнеса¹

Показатели	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Кредиты, предоставленные субъектам малого бизнеса, млрд. сум	4 036	5 290	5 416	5 974
Доля кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в объеме брутто кредитов, %	6,2	7,1	6,1	6,0

Как видно из приведенных данных таблицы 1, величина кредитов Национального банка, предоставленных субъектам малого бизнеса в 2021-2024 годах имела тенденцию роста. Однако, доля кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в объеме брутто кредитов Национального банка в 2022-2024 годах имела тенденцию снижения (Рисунок 1).

Рисунок 1. Доля проблемных кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса², %

¹ Таблица составлен автором на основе данных финансовых отчетов Национального банка ВЭД.

² Рисунок составлен автором на основе данных финансовых отчетов Национального банка ВЭД.

Как видно из рис. 1, в Национальном банке доля проблемных кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в 2022 году существенно возрос по сравнению с 2021 годом. Однако, значение данного показателя в 2023 году значительно уменьшилось по сравнению с 2022 годом. Вместе с тем, доля проблемных кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в 2024 году существенно снизилась по сравнению с 2021 годом (Рисунок 2).

Рисунок 2. Среднегодовая процентная ставка кредитов Национального банка, предоставленных субъектам малого бизнеса, в национальной валюте³, %

Как видно из рис. 2, во-первых, в Национальном банке среднегодовая процентная ставка краткосрочных кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса, в национальной валюте, в 2022-2024 годах имела тенденцию роста, что сдерживает повышение доступности кредитов для малого бизнеса; во-вторых, среднегодовая процентная ставка долгосрочных кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса, в национальной валюте, в 2024 году существенно снизилась по сравнению с 2021 годом.

Важно подчеркнуть, что одной из проблем, связанных с совершенствованием практики кредитования инвестиционных затрат субъектов малого предпринимательства, является высокая стоимость инвестиционных кредитов, привлекаемых по зарубежным кредитным линиям, то есть высокие процентные ставки.

Кредиты, выдаваемые коммерческими банками Республики Узбекистан за счет кредитных линий иностранных банков, становятся для малого бизнеса дороже. Это негативно сказывается на практике финансирования их инвестиционных затрат. Потому что процентные ставки - это цена кредитов.

У большинства субъектов малого бизнеса слабость денежного потока не позволяет им выдавать кредиты без обеспечения. На их балансах отсутствуют высоколиквидные объекты залога. В таких условиях страховой полис страховых компаний может служить обеспечением по кредитам коммерческих банков. Однако уровень доверия коммерческих банков нашей республики к страховым компаниям нельзя назвать высоким. Потому что отсутствуют современные, инновационные формы сотрудничества коммерческих банков и страховых компаний.

Следует отметить, что в развитых странах сформировалась и все больше совершенствуется практика предоставления Bancassurance или банковского страхования (система продажи страховых полисов через филиалы и отделения коммерческих банков). Опыт этих стран показал, что банкострахование имеет ряд преимуществ как для коммерческих банков, так и для страховых компаний.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В ходе исследования нами сформулированы следующие выводы:

- в развивающихся странах, в том числе в России наиболее охотно банки кредитуют малый бизнес, занимающийся торговлей;
- продажа залога осуществляется через систему тендеров, что и обуславливает резкое уменьшение его цены вследствие плохой организации торгов. Кроме того, у банков нет действенных инструментов возврата кредитов еще и потому, что в судебных инстанциях дела о банкротстве предприятий рассматриваются годами;
- основными проблемами повышения доступности кредитов коммерческих банков для субъектов малого предпринимательства являются следующие: недостаточная развитость механизмов поддержки малого бизнеса; низкая качества объектов залога; непрозрачность клиента (высокий уровень теневых

3 Рисунок составлена автором на основе данных финансовых отчетов Национального банка ВЭД.

доходов; недостаточность информационной базы, необходимой для оценки их кредитоспособности; отсутствие оборота по текущим счетам; проведение основного потока выручки с наличными деньгами); недостаточность экономических и финансовых знаний (низкая качества бизнес-планов; отсутствие опыта работы с банком, непонимание сущности кредитных услуг банка; отсутствие полноты ведения бухгалтерского учёта); нехватка дешевых и долгосрочных ресурсов для инвестиций в реальном секторе; отсутствие возможности для банков кредитовать высоко рискованных сделок из-за несовершенности законодательства в области защиты прав кредиторов;

- величина кредитов Национального банка, предоставленных субъектам малого бизнеса в 2021-2024 годах имела тенденцию роста. Однако, доля кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в объеме брутто кредитов Национального банка в 2022-2024 годах имела тенденцию снижения;

- в Национальном банке доля проблемных кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в 2022 году существенно возрос по сравнению с 2021 годом. Однако, значение данного показателя в 2023 году значительно уменьшилось по сравнению с 2022 годом. Вместе с тем, доля проблемных кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса в 2024 году существенно снизилась по сравнению с 2021 годом;

- в Национальном банке среднегодовая процентная ставка краткосрочных кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса, в национальной валюте, в 2022-2024 годах имела тенденцию роста, что сдерживает повышение доступности кредитов для малого бизнеса; во-вторых, среднегодовая процентная ставка долгосрочных кредитов, предоставленных субъектам малого бизнеса, в национальной валюте, в 2024 году существенно снизилась по сравнению с 2021 годом.

На наш взгляд для совершенствования практике банковского кредитования субъектов малого бизнеса необходимо, во-первых, учитывая нехватку высоколиквидного залогового обеспечения у субъектов малого бизнеса, необходимо усилить внимание к их кредитованию на основе факторинга и лизинга; во-вторых, учитывая небольшой объем высоколиквидных активов на балансах субъектов малого предпринимательства, необходимо повышать их кредитоспособность за счет инкассирования дебиторской задолженности и и ускорением оборачиваемости товарных запасов; в-третьих, повысить заинтересованность коммерческих банков в выкупе своей дебиторской задолженности по льготной ставке путём предоставления государством гарантий погашения дебиторской задолженности субъектов малого предпринимательства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5992 от 12 мая 2020 года. О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы// Национальная база данных законодательства, 13.05.2020 г., № 06/20/5992/0581; 18.10.2021 г., № 06/21/6325/0972, 30.12.2021 г., № 06/21/42/1224, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.06.2022 г., № 06/22/152/0507; 27.04.2023 г., № 06/23/62/0232; 07.07.2023 г., № 06/23/108/0460; 13.07.2023 г., № 06/23/109/0469; 25.05.2024 г., № 06/24/80/0364; 28.12.2024 г., № 06/24/227/1089.
2. Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-312 от 7 сентября 2024 года. О мерах по совершенствованию Комплексной программы непрерывной поддержки малого бизнеса//Национальная база данных законодательства, 09.09.2024 г., № 07/24/312/0690.
3. Винихина С.И. Кредитование малого бизнеса//Экономика образования, 2010. - №1. – С. 139-146.
4. Ибрагимов Л. Т. Финансирование и кредитование малого бизнеса в России. Правовые аспекты// Информационная система «Консультант плюс». – 16с.
5. Стахнюк А.В. Малый бизнес: проблема доступности кредитов//Деньги и кредит. – Москва, 2010. - №3. - С. 25-26.
6. Сафарян В.Р. Факторинг как источник финансирования малых предприятий//Деньги и кредит. – Москва, 2013. – №2. – С. 73.
7. Бутова Т.В., Ерхов М.В. Власть и бизнес в современном обществе. – М.: Маросейка, 2007, 192 с.
8. Зойиров Л.С. Кичик бизнес субъектлари фаолиятини лизинг асосида молиялаштиришни такомиллаштириш. И.ф.н. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореферати. – Тошкент, 2011. – Б. 14.
9. Рахмонов И.Х. Ўзбекистон Республикасида микромолиявий хизматларни такомиллаштириш йўллари. И.ф.н. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2011. – Б. 16.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Oloviddin Sobir ugli

2026. № 4

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

